

O'ZBEKISTON VA ROSSIYA O'RTASIDAGI SAVDO - IQTISODIY HAMKORLIK: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR VA ULARNING SAMARADORLIGI

Abdurahmonova Sabina Behzod qizi

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Jahon iqtisodiyoti fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18029401>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 21-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 23-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

savdo-iqtisodiy integratsiya, institutsional mexanizmlar, ikki tomonlama bitimlar, strategik hamkorlik, transchegaraviy iqtisodiy mexanizmlar, hududlararo iqtisodiy hamkorlik, normativ-huquqiy baza, savdo hajmi dinamikasi

ABSTRACT

Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni tartibga soluvchi institutsional mexanizmlar, ularning huquqiy asoslari, tashkiliy tuzilmalari va amalda qo'llanish samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda ikki davlat o'rtasidagi savdo hajmi dinamikasi, investitsiyaviy faollik, hukumatlararo qo'mitalar, hududlararo hamkorlik kengashlari hamda qo'shma loyihalarning iqtisodiy munosabatlarga ta'siri rasmiy statistik manbalar asosida o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, institutsional mexanizmlar O'zbekiston-Rossiya iqtisodiy aloqalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi, biroq ayrim tashkiliy jarayonlar modernizatsiyani talab qiladi.

Kirish

Global iqtisodiyotda integratsiya jarayonlarining jadallashuvi davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarning shakli va mazmunini tubdan o'zgartirmoqda. Xalqaro bozorlarda raqobatning kuchayishi, iqtisodiy resurslarning qayta taqsimlanishi, mintaqaviy savdo bloklarining rivojlanishi tashqi iqtisodiy siyosatni yanada takomillashtirishni talab qiladi. Shu sababli, O'zbekistonning asosiy iqtisodiy hamkorlaridan biri bo'lgan Rossiya Federatsiyasi bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni rivojlantirish milliy iqtisodiyotning ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni ta'minlovchi institutsional mexanizmlarning hozirgi holatini tahlil qilish, ularning samaradorligini baholash hamda hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha xulosalar berishdan iborat.

Ushbu maqsadga erishish uchun tadqiqotda quyidagi vazifalar belgilandi:

- O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning nazariy va institutsional asoslarini o'rganish;
- Ikki davlat o'rtasidagi savdo va investitsiya aloqalarini hozirgi holatini tahlil qilish;
- Savdo-iqtisodiy aloqalarni tartibga soluvchi institutsional mexanizmlarning samaradorligini baholash;

O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik tarixdan shakllangan bo'lib, mustaqillikdan keyingi davrda izchil institutsional asosga ega bo'la boshladi. O'zbekiston

Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin tomonidan 2022-yil 15-sentabr kuni Samarqand shahrida O'zbekiston Respublikasi bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya imzolanishi ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning yangi bosqichga ko'tarilganidan dalolat beradi. Mazkur hujjatda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi munosabatlar o'zaro ishonch va yaqin hamkorlikka asoslangan strategik sheriklik sifatida e'tirof etilgan. Deklaratsiyada asosan siyosiy, savdo-iqtisodiy, energetika, transport-logistika, madaniy-gumanitar va boshqa sohalarida hamkorlikni aniq yo'nalishlar asosida rivojlantirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, 2025-yil 9-oktabr kuni Dushanbe shahrida bo'lib o'tgan "Markaziy Osiyo- Rossiya" formatidagi ikkinchi sammitida davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev o'z nutqida:

" Rossiya biz uchun muhim, ustuvor strategik sherik va ittifoqchi bo'lib kelgan, hozir ham shunday va kelgusida ham shunday bo'lib qolishini ta'kidlayman. Umumiy tarix, ko'p asrlik aloqalar, xalqlarimizning madaniy va dunyoqarash jihatdan yaqinligi, mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stona va ishonchli munosabatlar bunday hamkorlikning mustahkam va o'zgarmas asosi hisoblanadi", - deb ta'kidlagan.¹

Shuningdek, sammitda o'zaro savdo hajmining o'sib borayotgani, transport-logistika infratuzilmasini rivojlantirish, sanoat kooperatsiyasini chuqurlashtirish va energetika sohasidagi qo'shma loyihalarni kengaytirish zarurligi qayd etilgan. Ushbu yondashuvlar O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarni institutsional mexanizmlar orqali muvofiqlashtirish va ularning samaradorligini oshirish dolzarbligini ko'rsatadi. Xususan, hukumatlararo qo'mitalar faoliyati, iqtisodiy hamkorlik bo'yicha kelishuvlar, investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash mexanizmlari, hududlararo forumlar, savdo-sanoat palatalari va qo'shma dasturlar ikki tomonlama iqtisodiy munosabatlarni muvofiqlashtirish va rivojlantirishda asosiy vositalar hisoblanadi. O'zbekiston-Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlik esa so'nggi yillarda institutsional jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. Rasmiy manbalarda qayd etilishicha, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning shartnomaviy-huquqiy bazasi 370 dan ortiq ikki tomonlama hujjatlarni o'z ichiga oladi.²

Tadqiqotning ilmiy ahamiyati shundan iboratki, unda O'zbekiston-Rossiya savdo-iqtisodiy hamkorligining institutsional mexanizmlari kompleks o'rganilib, ularning iqtisodiy samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar aniqlanadi.

Adabiyotlar sharhi

So'nggi yillarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalar masalasi mintaqaviy integratsiya va institutsional rivojlanish nuqtai nazaridan ilmiy tadqiqotlarda keng o'rganilmoqda. Eng so'nggi tadqiqotlardan biri G.P.Gulyamovning 2025-yilda chop etilgan "Main trends in Foreign Trade Relations of Uzbekistan with the Countries of the Eurasian Economic Union" maqolasida yoritilgan. Maqolada O'zbekistonning YeII ga a'zo davlatlar bilan, xususan, Rossiya bilan savdo aloqalarining hozirgi holati va asosiy tendensiyalari tahlil qilingan. Tadqiqotda 2020-2024-yillar statistikasiga asoslanib Rossiya O'zbekistonning yetakchi hamkorlaridan biri ekanligi ko'rsatilgan. Maqolada O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo hajmining barqaror o'sishi, eksport va import tarkibi hamda sanoat kooperatsiyasining kengayib borayotgani qayd etilgan. Shuningdek, Rossiyaning O'zbekistondagi investitsiyaviy

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Markaziy Osiyo-Rossiya" formatidagi ikkinchi sannitdagi nutqi. – Dushanbe, 9-oktabr 2025-yil <https://president.uz/oz/lists/view/8559>

² Yangi O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy gazetasi №103 2024-yil 28-maydagi soni

faolligi va qo'shma korxonalar soni savdo-iqtisodiy hamkorlikning muhim institutsional omili sifatida baholanadi.

Rossiyaning ilmiy manbalaridagi O'zbekiston-Rossiya savdo iqtisodiy aloqalar tahliliga I.D.Goryunovning 2018-yilda chop etilgan "*Trade and Economic Cooperation of Russia and Uzbekistan at the Current Stage*" maqolasidagi tadqiqotini misol qilish mumkin. Tadqiqotda Goryunov savdo-iqtisodiy aloqalarning rivojlanishida hukumatlararo kelishuvlar, shartnomaviy-huquqiy baza va institutsional mexanizmlar muhim rol o'ynashini ta'kidlagan. Ayniqsa, davlatlararo komissiyalar va yirik qo'shma loyihalar ikki tomonlama hamkorlikni qo'llab-quvvatlovchi asosiy instrumentlar sifatida baholanadi.

Xalqaro tashkilotlar tomonidan tayyorlangan hisobotlar O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni baholashda axborot manbai hisoblanadi. Xususan, Jahon bankining "*Uzbekistan – Country Economic Memorandum*" da Rossiya Federatsiyasi O'zbekistonning asosiy hamkorlaridan biri sifatida ko'rsatilib, ikki tomonlama savdo hajmining o'sishi savdoni erkinlashtirish va logistika infratuzilmasini rivojlantirish bilan izohlangan.

O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning institutsional-huquqiy asoslari ikki tomonlama rasmiy hujjatlar orqali mustahkamlangan. Xususan,

2013-yil 15-aprelda Moskva shahrida imzolangan "*O'zbekiston Respublikasi hukumati bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasida investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi bitim*" ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy aloqalarning bevosita hajmini emas, balki investitsiya muhiti va institutsional barqarorlikni ta'minlash orqali ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlikni rag'batlantirishga qaratilgan. Shu jihatdan, bu bitim tadqiqotda savdo-iqtisodiy hamkorlikning institutsional mexanizmlarini tahlil qilishda normativ manba sifatida xizmat qiladi.

Metodologiya

Tadqiqot O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni tartibga soluvchi institutsional mexanizmlarning tuzilishi, ahamiyati va samaradorligini o'rganadi. Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy tahlilning an'anaviy va zamonaviy ilmiy yondashuvlari tashkil etadi. Metodlar quyidagi yo'nalishlar bo'yicha qo'llanildi:

I. Statistika tahlil usuli

Tadqiqot davomida ikki davlat o'rtasidagi savdo aylanmasi, eksport va import tarkibi, investitsiya oqimlari va qo'shma loyihalar bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Manba sifatida quyidagilardan foydalanildi:

- O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi
- Rossiya Federatsiyasi Federal Stataistika xizmati
- WITS–World Integrated Trade Solution (World Bank)
- O'zbekiston-Rossiya Hukumatlararo iqtisodiy hamkorlik qo'mitasi hisobotlari
- Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi ochiq ma'lumotlari

Mazkur ma'lumotlardan ikki davlat o'rtasidagi savdo-iqtisodiy ko'rsatkichlarning yillik va davriy o'zgarishlarini aniqlash, ularning o'sish tendensiyalarini baholash uchun qo'llanildi.

II. Dinamik tahlil va taqqoslash usuli

Savdo hajmi, investitsiya oqimlari va qo'shma loyihalarning o'sish sur'atlari yillar kesimida tahlil qilindi. Bu usul O'zbekiston-Rossiya hamkorligining qanday bosqichlardan o'tganini, qaysi yillarda o'sish yoki pasayish kuzatilganini va bu holat qaysi institutsional omillar bilan

bog'liq ekanini aniqlash imkonini berdi. Bu tahlil orqali yana ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning o'zgaruvchanlik darajasi ham baholandi.

III. Institutsional tahlil

Tadqiqotning asosiy predmeti bo'lgan institutsional mexanizmlar quyidagi mezonlar orqali baholandi:

- Huquqiy tartibga solish tizimi
- Hukumatlararo organlar faoliyati
- Hududlararo hamkorlik platformalari
- Qo'shma dasturlar va loyihalar
- Biznes va savdo palatalarining roli

Institutsional tuzilmalarning vazifalari, imkoniyatlari va iqtisodiy natijalarga ta'siri o'rganildi.

Shuningdek, "Analitik yondashuv" orqali institutsional iqtisodiyot, xalqaro savdo

nazariyalari, iqtisodiy integratsiya konsepsiyalari asosida mexanizmlarning samaradorlik darajasi va iqtisodiy natijalarga qo'shayotgan hissasi baholandi.

Natijalar

1-rasm. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi eksport va import hajmlarining dinamikasi

(2010–2024 yy.)

Manba: O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi (stat.uz) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo aloqalarining statistik tahlili 2010-2024-yillar davomida eksport va import hajmlarida sezilarli o'zgarishlar mavjudligini ko'rsatdi. Grafikdagi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonning Rossiya Federatsiyasiga eksport hajmi 2010-2012-yillarda nisbatan yuqori bo'lib, 2012-yilda eng yuqori 5 144.8 mln AQSh dollari ga yetgan. Keyingi yillarda eksport hajmida pasayish kuzatilgan va 2015-2017-yillar oralig'ida nisbatan past darajada saqlanib qolgan. 2018-yildan boshlab eksport hajmida asta-sekin o'sish tendensiyasi kuzatiladi, lekin 2020-yilda eksport hajmi eng past 1 485.7 mln AQSh dollari ga tushib ketgan. 2021-2024-yillar davomida esa eksport hajmi qayta tiklanib, barqaror o'sish bosqichiga o'tgan.

Rossiyadan O'zbekistonga import hajmi eksportga nisbatan ancha barqaror bo'lib, uzoq muddatli o'sish tendensiyasini namoyon etgan. 2010-2014-yillarda import hajmi izchil oshgan bo'lsa, 2015-2016-yillarda nisbatan pasayish qayd etilgan. 2017-yildan boshlab import hajmi tez sur'atlarda o'sib, 2021-2024-yillarda eng yuqori ko'rsatkichga erishgan.

Eksport va import hajmlarining taqqoslama tahlili shuni ko'rsatadiki, 2015-yildan boshlab import hajmi eksport hajmidan ustun bo'lib, savdo balansida salbiy natijani qayd etgan. 2022-2024-yillarda import hajmining keskin o'sishi mazkur tendensiyaning saqlanib qolayotganligini tasdiqlaydi.

Muhokama

Statistik tahlil natijalarida qayd etilgan eksport-import hajmidagi o'zgarishlar O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni tartibga soluvchi institutsional mexanizmlar bilan uzviy bog'liq holda shakllangan. Xususan, ikki davlat o'rtasida yaratilgan shartnomaviy-huquqiy baza savdo va investitsiya faoliyati uchun huquqiy barqarorlikni ta'minlab kelmoqda.

O'zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi o'rtasida imzolangan asosiy ikki tomonlama bitimlar savdo-iqtisodiy munosabatlarni rivojlantirish, investitsiyalarni rag'batlantirish va tadbirkorlik subyektlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga xizmat qilgan. Bu institutsional mexanizmlar savdo hajmining uzoq muddatli dinamikasiga bevosita ta'sir etuvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

1-jadval

<i>No</i>	<i>Hujjat nomi</i>	<i>Qabul qilingan yil</i>	<i>Mazmuni</i>
1	O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Rossiya Federatsiyasi Hukumati o'rtasida investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi Bitim	2013	Investitsiyalarni huquqiy himoya qilish, daromadlarni erkin o'tkazish va nizolarni hal etish mexanizmlarini belgilaydi
2	O'zbekiston–Rossiya o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi Deklaratsiya	2022	Savdo-iqtisodiy, energetika, transport va sanoat sohalarida hamkorlikni chuqurlashtirishni nazarda tutadi
3	Hukumatlararo savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma komissiya faoliyati	Doimiy	Ikki tomonlama savdo loyihalarini muvofiqlashtirish va amaliy hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan

Manba: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti, LexUZ normativ-huquqiy bazasi va ochiq manbalar asosida muallif tomonidan tuzilgan.

Xulosa

O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning hozirgi holati statistik ma'lumotlar va institutsional yondashuv asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari 2010-2024-yillar davomida ikki davlat o'rtasida eksport va import hajmlarida sezilarli o'zgarishlar yuz berganini ko'rsatdi. Xususan, eksport hajmi ayrim yillarda pasayish tendensiyasini namoyon etgan bo'lsa, import hajmi uzoq muddatli istiqbolda barqaror o'sish xususiyatiga ega bo'lgan.

Statistik tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2015-yildan boshlab Rossiyadan O'zbekistonga import hajmining ustunligi saqlanib qolgan va savdo balansida salbiy farq shakllangan. Shu bilan birga, 2021-2024-yillarda savdo hajmining o'sishi ikki tomonlama iqtisodiy aloqalarning faollashganidan dalolat beradi.

O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikning shakllanishi va rivojlanishida ikki tomonlama institutsional mexanizmlar muhim ahamiyat kasb etadi. 2013-yilda imzolangan investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi bitim, 2022-yilda qabul qilingan keng qamrovli strategik sheriklik deklaratsiyasi hamda hukumatlararo savdo-iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'shma komissiya faoliyati ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni huquqiy va tashkiliy jihatdan qo'llab-quvvatlovchi asosiy institutlar sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu mexanizmlar savdo va investitsiya faoliyati uchun barqaror huquqiy muhitni ta'minlab, hamkorlikning izchil rivojlanishiga hissa qo'shmoqda.

Tadqiqot natijalari O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarni yanada chuqurroq tahlil qilishda ikki tomonlama shartnomalar va institutsional mexanizmlarning rolini baholash muhim ekanini ko'rsatadi. Olingan xulosalar kelgusida savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, institutsional mexanizmlarni takomillashtirish hamda ushbu yo'nalishda ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydalanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Markaziy Osiyo – Rossiya" formatidagi ikkinchi sammitdagi nutqi. – Dushanbe, 9 oktabr 2025 yil. – Elektron manba: <https://president.uz/oz/lists/view/8559>
2. "Yangi O'zbekiston" ijtimoiy-siyosiy gazetasi. №103-son. – 2024 yil 28 may.
3. Gulyamova G. P. Main Trends in Foreign Trade Relations of Uzbekistan with the Countries of the Eurasian Economic Union // JournalNX – A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal. – 2025. – Vol. 11, Issue 6.
4. Goryunov I. D. Trade and Economic Cooperation of Russia and Uzbekistan at the Current Stage. Vestnik jurnali. – 2018.
5. World Bank. Uzbekistan – Country Economic Memorandum. – Washington, DC: World Bank Group.
6. O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Rossiya Federatsiyasi Hukumati o'rtasidagi bitim. O'zbekiston Respublikasi Hukumati bilan Rossiya Federatsiyasi Hukumati o'rtasida investitsiyalarni rag'batlantirish va o'zaro himoya qilish to'g'risidagi bitim. – Moskva, 15 aprel 2013 yil.
7. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi. O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi tashqi savdo ko'rsatkichlari (2010–2024 yy.). – Rasmiy ma'lumotlar. – <https://stat.uz>
8. UNCTAD. World Investment Report 2023. – United Nations Conference on Trade and Development.
9. World Trade Organization (WTO).
World Trade Statistical Review 2024. – Geneva: WTO.
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sayti. O'zbekiston Respublikasi bilan Rossiya Federatsiyasi o'rtasida keng qamrovli strategik sheriklik to'g'risidagi deklaratsiya. – Samarqand, 15 sentabr 2022 yil.
11. Yevroosiyo iqtisodiy komissiyasi. Yevroosiyo iqtisodiy ittifoqi doirasida savdo-iqtisodiy hamkorlikka oid tahliliy materiallar.